

doctorand, Universitatea Liberă Internațională din
Moldova

Ionuț HOREANU

Reforma științelor sociale din dublă perspectivă – metodologică și pedagogică – în opera filozofului Ștefan Zeletin

Rezumat: Filozoful interbelic Ștefan Zeletin, cunoscut mai ales pentru teoriile sale sociologice derivate din evenimentele și fenomenele istorice caracteristice spațiului românesc, a adus o contribuție semnificativă în

domeniul educației. Articolele și studiile sale, publicate în vederea reformării științelor sociale, reprezintă principala sursă pentru analiza ideilor sale metodologice și pedagogice. Reforma imaginată nu poate fi analizată din perspectiva pedagogiei actuale, dar instrumentele de analiză propuse de Zeletin pot fi adoptate de mediul educațional actual. Vom arăta perspectivele cercetate de gânditorul român pentru reforma științelor sociale, evidențiind o dihotomie între dimensiunea metodologică și cea pedagogică, fără a exclude axa de transformare care combină cele două laturi paralele.

Cuvinte-cheie: reforma educației, științe sociale, perspectivă pedagogică, problemă metodologică, educație interbelică.

Abstract: The interwar philosopher Ștefan Zeletin, known especially for his sociological theories derived from the historical events and phenomena characteristic for the Romanian space, had also made a significant contribution in the field of education. His articles and studies, published with a view to reform social sciences, represent the main source for our analysis of his methodological and pedagogical ideas. The imagined reform cannot be analyzed from the perspective of current pedagogy, but the analysis tools proposed by Zeletin may be adopted by the current educational environment. We will show the perspectives researched by the Romanian thinker for the reform of the social sciences, highlighting a dichotomy between the methodological and the pedagogical

dimension, without excluding the axis of transformation that combines the two parallel sides.

Keywords: education reform, social sciences, pedagogical perspective, methodological issue, interwar education.

INTRODUCERE

Ștefan Zeletin, filozof și sociolog, apreciat încă din timpul vieții atât datorită sistemului său unic de gândire, cât și grație preocupărilor în variate domenii, însă îndeosebi datorită teoretizării și interesului asupra reformării, rămâne astăzi foarte puțin cunoscut mediului academic. Nu ne confruntăm cu un dezinteres față de opera filozofului, ci mai degrabă cu o formă de necunoaștere, din cauza faptului că multe dintre studiile sau cursurile sale au rămas nedescoperite prin arhive și biblioteci. Nu se poate pune deocamdată problema publicării întregii sale opere, întrucât continuăm să descoperim studii sau cursuri care n-au fost cunoscute de cercetătorii ce s-au concentrat asupra filozofiei zeletiniene.

Pentru a trece la studiul supus atenției, trebuie să anunțăm două dimensiuni ale lucrării. În primul rând, vom trasa limitele studiului, pornind de la preocupările și stadiul cercetării operei filozofului, apoi, în al doilea rând, vom face o serie de precizări asupra mizei studiului și a direcțiilor ce reies din titlu.

Opera lui Ștefan Zeletin poate fi studiată din perspectiva mai multor cercetători cu preocupări în domenii diferite sau interdisciplinare, de la științele sociale la sfera pedagogică, juridică și până la dimensiunea lingvistică, având corolar palierul sociologiei și istoriei [1]. În fond, filozoful Ștefan Zeletin are meritul de a trasa într-un mod asumat, până la nivel de sistem filozofic, o liniaritate a reformei învățământului social.

Prin reforma învățământului social, transpusă în mai multe studii, de la nivel didactic, metodă, soluții sociologice și soluții administrative specifice nevoii de schimbare, Ștefan Zeletin propune îmbunătățiri la nivelul întregului învățământ al științelor sociale [3]. Gânditorul interbelic surprinde în opera dedicată reformei punctele forte ale sistemului educațional, de la raportare pedagogică până la consecințe sociale pentru toate trei părți (societate, beneficiari și cadre didactice).

Pornind de la astfel de premise, conturăm și noi direcțiile prezentului studiu. Într-o altă lucrare anunțată, încercăm să evidențiem ce înseamnă reforma științelor sociale aplicată la un curs inedit, descoperit cu ocazia cercetării operei lui Ștefan Zeletin. Ne referim în acest sens la cursul său *Instrucție civică pentru clasa a VI-a de liceu* [6]. De ce este important acest curs pentru teoriile lui Zeletin asupra reformării învățământului social? Răspunsul derivă tocmai din conținutul cursului, unde găsim, puse în practică într-un mod fidel, chiar teoriile referitoare la îmbunătățirile necesare sistemului educațional din perioada interbelică. Cursul analizat nu numai că nu a fost în atenția vreunui cercetător preocupat de opera filozofului, dar nici nu a fost cuprins în vreo bibliografie realizată în

perioada interbelică de către cei apropiați gânditorului [4]. În urma cercetării, am mai descoperit și alte cursuri, studii și documente, atât nepublicate, cât și necercetate de către specialiști. Unele dintre acestea au fost considerate pierdute sau nici nu s-a știut că există.

Prin cursul de *Instrucție civică*, Ștefan Zeletin ne oferă un model de transpunere a teoriilor sale, care stau la baza unui sistem filozofic, într-un curs prin care urmărește să aducă o serie de schimbări cu rol de reformă în învățământul social. Pe lângă acest aspect, gânditorul interbelic își concentrează forța intelectuală a teoriilor specifice mediului universitar pe adaptarea acestora la nivelul învățământului preuniversitar. Astfel, plecând de la dimensiunea teoretică, autorul ajunge la o latură aplicată, prin care conferă utilitate parcursului identificat în dimensiunile pedagogice și metodologice specifice sistemului construit. În consecință, cursul evidențiază tocmai plusurile identificate pentru a aduce soluții la chestiunile pedagogice, de la forma de explicare a conținuturilor până la alegerea lor și sensul dat materiei predate.

Miza studiului nostru reiese din cele prezentate până acum. Așadar, firul principal al lucrării este reflectarea reformelor din domeniul științelor sociale prin invocarea unui curs dedicat învățământului preuniversitar. Cursul adus în discuție poate fi privit ca oglinda practică de manifestare a formei teoretice și nu poate fi integrat științelor sociale într-un mod particular, deoarece avem de-a face cu elemente interdisciplinare de drept, istorie, economie, sociologie etc.

Printr-o perspectivă hermeneutică și considerații personale, vom extrage elementele definitorii ale reformei învățământului, iar ulterior vom arăta modul în care filozoful le-a transpus învățământului preuniversitar într-o viziune globală.

Din perspectiva lui Ștefan Zeletin, reformarea științelor societății implică două dimensiuni. Pe de o parte, putem admite chestiunea cu valențe pedagogice, cu următoarele direcții principale ale reformei:

a) adaptarea fazelor istoriei – agrară, plutocratică și de tranziție – în funcție de specificul educației naționale din epoca propriu-zisă [2]. Zeletin nu se oprește doar aici, ci face pasul spre universalitate, deoarece nu vrea principii care să se potrivească doar realităților românești, ci caută formularea unui principiu universal valabil pentru o istorie socială pentru orice neam [7, 8];

b) propune pentru științele sociale o paradigmă sociologică, astfel încât învățământul să fie în strânsă legătură cu transformările spiritului din instituțiile sociale. Din cauza acestui fapt, toate popoarele nu pot avea același învățământ. Nevoile sociale și instituțiile au

particularitățile lor, în funcție de popor [7, 8];

c) combinarea metodei inductive cu cea deductivă pentru a evidenția necesitatea îmbinării dintre teorie și realitate. Găsim o astfel de abordare în cursul discutat [7, 8];

d) raportarea științelor umane la universalitate este o altă etapă importantă. Reformarea științelor sociale a fost gândită printr-o raportare la influența conținuturilor din alte culturi pentru sensul realităților sociale românești, adică stabilirea relațiilor dintre conținuturile cu caracter universal asupra celor cu caracter particular, respectiv cele specifice spațiului românesc.

Pe de altă parte, un subiect important este chestiunea metodei în contextul reformei învățământului. Metoda, în această perspectivă, are rolul de a sublinia pașii elaborării instrumentelor pentru prezentarea argumentelor viziunii sociale. Firul metodologic din gândirea zeletiniană are următoarele direcții:

- a) o metodă care să facă ordine în materialul didactic printr-o serie de principii [5, p. 119];
- b) pentru studiul literelor, metoda intelectualistă, în strânsă legătură cu clasicismul [9, p. 57];
- c) metoda intuitivă, specifică disciplinelor din domeniul științelor naturale;
- d) metoda activistă – necesară disciplinelor care au conținut tehnic.

Pentru Zeletin, metodele trebuie să atingă esența teoriei de la care pornește reforma, iar aceasta este „cunoașterea sufletului”. Mai mult, este accentuat faptul că metodele educaționale nu se vor îndepărta de la „cunoașterea sufletului”. O astfel de metodă va fi atinsă prin adaptarea învățământului la „atmosfera socială” [9, p. 57]. Filozoful demonstrează că o reformă reală va pleca de la îmbinarea „spiritului pedagogic” al „metodei educative” și al „structurii sociale” [5, p. 119]. Prin direcția pedagogică și metodologică propusă, filozoful vrea ca specialiștii să încerce, în primul rând, înțelegerea realităților epocii în care se află. În viziunea gânditorului, informațiile prezentate, fie că este vorba de istorie, fie de alte științe sociale, vor avea menirea de a explica prezentul.

CONCLUZII

Dacă ar fi să vorbim despre o genealogie a ideilor reformatoare, considerăm că la originea lor se află chiar stadiul științelor sociale și, pe de o parte, nevoia de a fi, adaptată la realitățile epocii interbelice, iar pe de altă parte, nevoia de a aduce chestiunile științifice la nivelul de înțelegere al societății, dar nu oricum, ci pentru a putea da sens vremurilor trăite.

Sensul metodelor evidențiate până acum nu poate fi analizat în sensul actual al pedagogiei. Chiar dacă Zeletin nu propune niște metode didactice în termenii actuali, totuși arată direcția pentru deducerea metode-

lor. Prin ideile reformatoare asupra învățământului, profesorul de științe socioumane poate găsi sau, cel puțin, specula asupra unor instrumente specifice pentru construirea unui parcurs educațional. În acest context, se poate merge pe premisele metodologice trasate de către filozoful interbelic. Metodele specifice societății actuale vor fi extrase din realitățile școlare caracteristice secolului al XXI-lea, tocmai din transformările sufletești provocate de schimbările sociale, politice, economice etc.

Direcțiile pedagogice și didactice trasate de Ștefan Zeletin în domeniul științelor sociale pot fi regăsite și interpretate pe marginea cursului *Instrucție civică*, unde luăm act de felul în care sunt aplicate direcțiile metodologice trasate de gânditor în tratarea istoriei și a altor științe din domeniul umanistic. Filozoful român nu se rezumă doar la a formula niște principii pedagogice, didactice, respectiv metode de prezentare a materialelor de învățare, ci ajunge să le pună în practică în cursurile din mediul preuniversitar, după principiile paideutice formulate.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Horeanu I. Elemente de epistemologie și didactica istoriei. Ștefan Zeletin. În: Horeanu I., Pătrașcu H.-V. (coord.). Noi perspective asupra operei lui Ștefan Zeletin. Iași: Junimea, 2014, pp. 178-189.
2. Horeanu I. Soarta științelor societății reflectată în organizarea învățământului, în opera filozofului Ștefan Zeletin. În: Ceașu F. (coord.). *Lucrările simpozionului Psihologia și paradigmele ei explicative*. Berlin: GlobeEdit, 2021, pp. 37-42.
3. Horeanu I. The Issue of Historical Education Reform from Zeletin's Point of View. În: Boldea I., Sigmirean C., Buda D. (coord.). *Paths of Communication in Postmodernity. History, Political Sciences, International Relations*. Târgu Mureș: Arhipelag XXI Press, 2020, pp. 325-331.
4. Papacostea C. Ștefan Zeletin – însemnări privitoare la viața și opera lui. În: *Revista de Filozofie*, Vol. XX (1935), nr. 3.
5. Zeletin Șt. Reforma învățământului. Metodă. În: *Dreptatea Socială*, București, anul I, nr. 4, 1923.
6. Zeletin Șt. *Instrucție civică pentru clasa a VI-a de liceu*, ediția a II-a. București: Socec & Co, 1930.
7. Zeletin Șt. *Istoria socială ca obiect de învățământ*. Vol. I. În: *Pagini agrare și sociale*, III, nr. 1-2, 1926.
8. Zeletin Șt. *Istoria socială ca obiect de învățământ*. Vol. II. În: *Pagini agrare și sociale*, III, nr. 3, 15 februarie 1926.
9. Zeletin Șt. *Naționalizarea școlii*. Editura Fundației culturale *Principele Carol*, 1926.